

TA'LIM JARAYONIDA QIZ BOLALARDA HARAKAT KO'NIKALARINING SHAKLLANISHI

Bobomurodov.F.I

P.f.b.f.d.(PhD), dotsent.

O'zDJTSU., Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363032>

Kalit so'zlar: ko'nikma, takomillashtirish, xarakat malakasi, o'yin, dinamik stereotip.

Ключевые слова: умение, совершенствование, двигательные навыки, игра, динамический стереотип.

Keywords: skill, improvement, motor skills, game, dynamic stereotype.

Maktabgacha tarbiya yoshdagi qiz bolalarda to'g'ri harakat ko'nikmalarining shakllanish jarayonlari ularni kelajakda kamol toptirish va maktabdagi o'qish yillarida takomillashtirish uchun zamin hisoblanadi. Bu qonuniy jarayonda uch bosqich farq qilinadi.

Birinchi bosqich – dastlabki ko'nikma hosil bo'lishi. U vaqt jihatdan qisqa bo'ladi. Bunda qiz bolalar yangi harakatlar bilan tanishadilar. Bu shakllanish bosh miya po'stlog'idagi qo'zg'alish jarayonining va ichki tormozlanishning yetarli emasligi bilan harakatlanadi.

Shu bilan bog'liq ravishda qiz bolalar harakatlarida ishonchsizlik, muskullarning umumiy tarangligi, ortiqcha harakatlar bilan tanishdilar fazo va vaqtni idrok qilishdan noaniqliklar kuzatiladi. Bu keng yoyilgan qo'zg'alish irridatsiyasi jarayoni natijasida kechib harakat analizatorlarining boshqa markazlariga ham tarqaladi.

Ikkinchi bosqich - vaqt jihatdan uzoq davom etadi. U shartli refleksning ixtisoslashish jarayoni bilan ajralib turadi. Bu bosqich davomida qiz bolalarda takroriy mashqlar yusindagi ko'nikmaning rivojlanishi, o'rganilayotgan harakatning to'g'ri bajarilishi borgan sari yaxshilanadi. Bu ayrim harakat reflekslari va ularning butun bir sistemasini aniqlash darajasi bilan kechadi.

Ikkinchi bosqich kuzatish jarayonining tarqalishini chegaralovchi ichki differensial tormozlanishning toboro rivojlanishi, ikkinchi signal sistemasi rolining oshishi bilan karakterlanadi. Buning natijasida bola vazifalar va o'z karakterini ongli tushunadigan bo'ladi. Biroq harakat ko'nikmalarini bu bosqichda hosil bo'lishi to'lqinsimon kechadi. Bu harakatlarning vaqt bilan yaxshilanishi yoki yomonlashuvida ifodalanadi.

Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki umumiy taraqqiyot jarayonida harakat faoliyatining sifatidagi bunday tebranishlar ta'limning boshlanishida sodir bo'ladi.

Harakat malakalarining borgan sari sayqallashuvi va takomillashuviga qarab bosh miya po'stlog'ida bog'lanishlarning murakkab sistemasi dinamik stereotip vujudga keladi.

Uchinchi bosqich - ko'nikmaning stabillashuvi harakatning asosiy va variantiga muvofiq keladigan dinamik stereotipning mustahkamlanishidir. Bu bosqichga kelib bola ko'nikmalarni egallagan bo'ladi.

O'yin harakatlari erkin, tejamli, bemalol, ikkinchi signal sistemasining yetakchiligida yetarli aniq bo'ladi. Bola harakatni uning asosiy vazifasini tushungan xolda mustaqil va ishonch bilan bajaradi, orttirgan ko'nikmasini real vaziyatlar (o'yin va hayotiy vaziyatlar) da ijodiy qo'llay oladi.

Bundan tashqari ko'nikma rivojlanishining mazkur bosqichda harakat texnikasining turli rivojlanishining mazkur bosqichida harakat texnikasining turli variantlariga muvofiq qo'shimcha harakat reaksiyalari ham hosil qilinadi.

Harakat ko'nikmalari o'zaro harakatda bo'lishi mumkin. Ko'chirish mexanizmi borasida orttirilgan ko'nikma yangi malaka va ko'nikmaning hosil bo'lishiga yordam berishi mumkin.

Bajariladigan u yoki bu harakat elementlari va strukturasi o'xshashligi bajarilishining anglab olingan umumiy prinsiplari ko'nikmani ko'chirishni zarur sharti hisoblanadi. Bunday xollarda bola o'zidagi tajriba va malakalarga tayanib yangi fazalar o'xshash bo'lishi (masalan gimnastikada) majburiy shartdir. Ko'rsatilgan ko'chirish ijobiy ko'chirish sifatida belgilanadi.

Ko'nikmalar o'xshashligi ularning tayyorgarlik bosqichi uchun harakterli bo'lgan, biroq keyingi va ayniqsa asosiy bosqichda farqli bo'lgan hollarda salbiy o'zaro harakat, salbiy ko'chirish yoki harakat aktini egallashga imkon bermaydigan ko'nikma interferensiyasi vujudga kelishi mumkin.

Ko'nikmalar interferensiyalarining sabablaridan biri keyinroq yangi ko'nikma yuzaga kelishida paydo bo'ladigan mufaqiyat bog'lanishlardan oldin hosil bo'lgan bog'lanishlarning mustahkamligidir. Bundan tashqari yangi harakatlarda eski narsalardan iborat har bir harakatning o'ziga xosligini farqlashga sabab bo'lishi mumkin.

Ko'nikma interferensiyasining oldini olish va bartaraf etish uchun mashq bajarishning eski va yangi usullaridagi farqni aniq ko'rsatish, bajarish shartlari ularni qarama-qarshi qo'yish zarur (masalan, uzunlikka sakrash va yugurib kelib balandlikka sakrash). Murakkab harakat aktlarini egallash jarayoniga tug'ma avtomatizmlar ta'sir etishi mumkin. Chunonchi, ko'nikma hosil qilishga yurish, yugurish va hokozolar harakatlarning tabiiy asosini tashkil etuvchi tug'ma qobiliyatlar ijobiy koordinatsiyalar bilan ta'minlanadigan bu qulay sharoitni ham olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida qiz bolalarda harakat ko'nikmalarining shakllanishi, bu qiz bolalarda mashqlarni takrorlash natijasida ko'nikmaning rivojlanishi, o'rganilayotgan harakatning to'g'ri bajarilishi borgan sari yaxshilanib borishidir. Bu ayrim harakat reflekslari va ularning butun bir sistemasini aniqlash darajasi bilan kechadi.

Harakat malakalarining sayqallashuvi va takomillashuviga qarab bosh miya po'stlog'ida bog'lanishlarning murakkab sistemasi vujudga keladi. Harakat ko'nikmalari o'zaro harakatda bo'ladi. Ortirilgan ko'nikma yangi malaka va ko'nikmaning hosil bo'lishiga yordam beradi. Bajariladigan harakat elementlari va strukturasi o'xshashligi bajarishning anglab olingan prinsiplari ko'nikmaning ko'chirish sharti hisoblanadi.

Bundan tashqari yangi harakatda eski narsalardan iborat har bir harakatning o'ziga xosligini farqlash mumkin. Ko'nikmani rivojlantirish uchun mashq bajarishning eski va yangi usullaridagi farqlarni aniq ko'rsatish va bajarish katta samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O'zbekiston" – 2017 y.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. Kerimov.F Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Tosh.2005
4. Abdullayev.A, Xonkeldiyev.SH "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" T- 2005
5. Salamov R.S. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma Tosh. 2005.